

TURKIY TILLARDA KO'PLIK MA'NOSINING IFODALANISHI
(O'zbek, qoraqalpoq va turk tillari misolida)

*G.Jo'raboyeva, FarDU dotsenti v.b. (PhD),
A.Mamajonov, FarDU talabasi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada turkiy tillarda, jumladan, o'zbek, qoraqalpoq va turk tillarida ko'plik ma'nosining ifodalanishi hamda -lar qo'shimchasining uslubiy vazifalari qiyosiy tahlil etilgan.

Kalit so'z va iboralar: son kategoriyasi, ko'plik ma'nosi, leksik (semantik) usul, morfologik usul, sintaktik usul, jamlovchi otlar, uslubiy vazifa, qalin va ingichka unlilar.

Turkiy tillarda otning son kategoriyasi birlik va ko'plik ma'nolarini anglatadi. Birlik shakli odatda hech qanday qo'shimchasiz nol formada, unga qarama-qarshi qo'yiladigan ko'plik shakli esa barcha turkiy tillarda **-lar// -ler** qo'shimchasi orqali hosil qilinadi. Biz bu haqidagi fikrlarimizni uchta til, ya'ni o'zbek, qoraqalpoq va turk tillari bo'yicha bayon etishga harakat qilamiz.

Mazkur tillarda otning ko'plik ma'nosi uch xil usul yordamida hosil qilinadi:

1) leksik (semantik) usul; 2) morfologik usul; 3) sintaktik usul.

Leksik (semantik) usul. Bu usul o'zbek tilida semantik ko'plik deyiladi, ya'ni hech qanday qo'shimchalarsiz ma'no ichida ko'plik ma'nosining mavjudligi orqali yuzaga chiqadi. Masalan, *xalq, poda, aholi* kabi

Qoraqalpoq tilida tabiatida ko'plik ma'nosi bor so'zlar, ya'ni jamlik ma'nosi orqali: *Xalayıq-xaloyiq, jurt-yurt, alaman-olomon, la'shker-lashkar* va b.

*Bir ma'nzilge jetiwga jurt talaban,
Ag'ip barar jer qayisqan alaman.*

Turk tilida ham jamlovchi otlar (topluluk adlari) ko'plik qo'shimchasini olmasdan ko'plikni ifodalaydi: *ordu* (armiya), *bölük* (bo'linma), *takım* (jamo, guruh, yig'im), *sürü* (suruv), *dizi* (tizim), *gençlik* (yoshlik, yoshlar) kabi. Bunday otlarga guruh otlari (topluluk adlari) deyiladi. Turk tilida guruh otlariga ko'plik qo'shimchasi qo'shilib, bir necha guruh anglashilishi ham mumkin: *ordular, bölükler, takımlar, sürüler* kabi¹.

Morfologik usul. Qoraqalpoq va turk tillarida otlarning ko'plik ma'nosi bu usulda **-lar// -ler** qo'shimchasi orqali hosil qilinadi. Singarmonizm, ya'ni unlilar uyg'unligi biz tahlil qilayotgan qoraqalpoq va

¹ Kayumova M., Aminova L. Turk tili. – Toshkent, 2019.

turk tillarida mavjud. Shu bois morfologik ko'plik qo'shimchasi shu tillardagi so'zlarga qo'shilganda uyg'unlikka moslashadi.

Qoraqalpoq va turk tillarida unli tovushlar talaffuziga ko'ra qalin va ingichka unlilarga bo'linadi. Qoraqalpoq tilida ko'plik qo'shimchasi quyidagi tartibda unlilarga moslashib, so'zlarga qo'shiladi: Qalin (qattiq) unlilar: **a, i, u, o** – *lar*; Ingichka (yumshoq) unlilar: **a', e, i', u', o'** – *ler*;

Misol: *Qundizlar, aqqular, adamlar, so'zler, ma'niler, betler.*

Turk tilida esa quyidagicha: Qalin unlilar (kalın ünlüler): **a, i, u, o** – *lar*; Ingichka unlilar (ince ünlüler): **e, i, ü, ö** – *ler*.

Misol: *çocuklar, anneler, babalar, elmalar, kaşıklar, atlar, çiçekler.*

Turk tilida bu qoida qat'iy emas, ba'zi o'zlashma so'zlarda tovush qalin unli bo'lsa ham *-ler* qo'shimchasi qo'shiladi: *saatler, roller, meşguller, hayaller, alkoller, petroler, haller, semboller, kalpler* va b.

O'zbek tilida singarmonizmning yo'qligi sababli bu qo'shimchani faqat bitta *-lar* varianti mavjud: *gullar, maktablar, telefonlar* kabi.

-lar// -ler qo'shimchasi ko'plik ma'nosini anglatishdan tashqari uslubiy vazifa ham bajaradi:

1. Har uchala tilda ham (o'zbek, qoraqalpoq va turk) *-lar* qo'shimchasi atoqli otlarga qo'shilganda otning ko'pligini emas, balki uning **boshqalar bilan birgalikda ekanligi** yoki geografik nomlarga qo'shilganda, **shu geografik joyning kengroq, atrofdagi joylar bilan birgalikda** ekanligini bildiradi:

Qoraqalpoq tilida: *Genjegu'ller otirg'an jaydın' tag'ı bir bo'lmesine ko'ship o'ttim*².

O'zbek tilida: *Menmonga Alisherlar ham borishar ekan* (Alisher va uning yaqinlari). *Yozda Farg'onalarni aylanib kelaman* (Farg'ona va uning atroflarini).

Turk tilida ot turlaridan faqat atoqli otlar ko'plik qo'shimchasini olmaydi. Biroq ba'zan bir shaxs yoki narsaning o'xshashlarini anglatish uchun ularga ko'plik qo'shimchasi qo'shilishi mumkin, ya'ni ko'plik qo'shimchasi mashhur shaxs yoki asar qahramonlarining nomlariga qo'shiganda "**ko'plik – o'xshashlik**" ma'nosini ifodalaydi: *Bugün Oğuzlar sizde misafir olacak* (Bugun O'g'uz va uning yaqinlari siznikida mehmon bo'lishadi). *Alishir Navai'ler, Ulubey'ler yaşamış bizim zeminde* (Alisher Navoiy, Ulug'beklar yashagan bizning zaminda)³.

2. Qoraqalpoq va o'zbek tilida ushbu qo'shimcha odam va hayvonlarning tana a'zolarini bildiradigan otlarga (*bas, bel, ju'rek, til*) qo'shib, ma'noni **kuchaytirishga** xizmat qiladi:

Qoraqalpoq tilida: *Ag'a degan tillerın'nen shırag'ım,*

² Da'wletow A., Da'wletow M., Qudayberganov M. Ha'zirgi qoraqalpaq a'debiy tili. – No'kis: Bilim, 2010.

³ Kayumova M., Aminova L. Turk tili. – Toshkent. 2019.

Kel, qarag'im, qara bawırım qan bolar (Q.f.).

O'zbek tilida: *Boshlarim og'rib ketdi. Ko'zlarimga ishonmayman.*

Qoraqalpoq tilida ayrim qarindoshlik so'zlariga qo'shilganda, juda yaqinlik ma'nosini emas, uzoq qarindoshlik ma'nosini bildiradi: *ag'am-ag'alarim, inim-inilerim, sin'lin'-sin'lilerin'* kabi. **M.:** *Erjan ag'a, gidrolog Sha'riypa Serjanova sizin' qarindaslariniiz bolsa kerek?!* (T.Q.)

3. O'zbek tilida donalab sanalmaydigan narsa va hodisalarni bildiruvchi otlarga qo'shilib ko'pincha narsa va hodisaning **xilma-xil ekanligi, turini, navini** bildiradi: *Alisher dokondagi suvlardan (gazli suv, mineral suv) qizil ranglisini tanladi. Keyingi haftada bo'ladigan ziyofati uchun Guli bir qancha do'konlarga nonlar, unlar va yog'lar olib qo'yishni tayinladi.*

Qoraqalpoq tilida ba'zi mavhum otlar va donalab sanab bo'lmaydigan otlarga qo'shilib, **baholash, kuchaytirish** ma'nolarini bildiradi:

*O'mirge nur Bergen minezlerin'di,
Ko'rmewge bolmaydi koirmeyin desem (S.D.).
Qasımdag'ı qırıq qızdı,
Pallar menen toydırdı (Q.f.)⁴.*

4. Qoraqalpoq tilida *-lar//-ler* qo'shimchasi **erkalatish, suyunish, ko'tarinkilik** ma'nolarini ham bildiradi:

*Na'mahramdı hasla joldas tutpag'an,
Atı qaraqalpaq ellerım bardı (A'jiniyaz).
Ko'rsem deyip onun' ju'zlerin,
Men tu'simde biraz izledim (T.M.)⁵.*

5. O'zbek tilida ko'plik qo'shimchasining **hurmat** (*Akamlar keldilar; Majlisni raisni o'zlari olib boradilar*), **kesatish, mazah** (*O'zlari ham kelibdilar-da*), **chama, taxmin** (*Soat beshlarda boraman*) kabi ma'nolari ham bor.

-lar//-ler qo'shimchasi turk tilida o'zbek tilidagi singari hurmatni ifodalamaydi: *Yarın amcalara gideceğiz* (Ertaga amakimlarnikiga boramiz, ya'ni amakim va oilasi yashaydigan uyga boramiz). Payt bildiruvchi otlarga qo'shilganda bu qo'shimcha payt ravishini hosil qiladi: *Akşamları az yemek yerim* (Kechqurunlari kam ovqat yeyman). Millat, ellat nomlariga qo'shilgan *-lar//-ler* qo'shimchasi xalq ma'nosini ifodalaydi: *Özbekler çok konukseverdir* (O'zbek xalqi juda mehmondo'stdir)⁶.

⁴ Da'wletow A., Da'wletow M., Qudayberganov M. Ha'zirgi qaraqalpaq a'debiy tili. – No'kis: Bilim, 2010.

⁵ Da'wletow A., Da'wletow M., Qudayberganov M. Ha'zirgi qaraqalpaq a'debiy tili. – No'kis: Bilim, 2010.

⁶ Kayumova M., Aminova L. Turk tili. – Toshkent. 2019.

Sintaktik usul. O'zbek tilida sintaktik usulda ko'plik ma'nosi otlardan oldin birdan yuqori sanoq sonlarni va daraja miqdor ravishlarini keltirish bilan hosil qilinadi. Agar otlarning aniqlovchisi aniq miqdorni bildirsa, otlar birlik sonda bo'ladi: *ko'p kitoblar, bir necha kitoblar, bir talay kitoblar, beshta kitob, uchta gul.*

Turk tilida otlar sanoq va miqdorni bildirgan so'zlar bilan qo'llanilganda, *-lar// -ler* qo'shimchasini olmaydi: *uç çocuk, iki kalem, beş bardak, az kişi, çok insan*⁷.

Qoraqalpoq tilida **“esap”**, **“san”** so'zlariga **“joq”** va **“-siz”** inkor qo'shimchasi qo'shib, predmetning ko'pligini anglatadi: *Attan tu'sin'iz, esabi joq xannin' qoyi, qoylardan qozı payın'ızdı jep ketin'iz* (Q.f.). *Eki birdey g'arrını esapsız qoydın' izine saldı* (Q.f.)⁸.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, turkiy tillarda (o'zbek, qoraqalpoq va turk tilida) son kategoriyasi deyarli bir xil taraqqiyot yo'lini bosib o'tgan, shuning uchun ba'zi o'rinlarda farqlar kuzatilmaydi. Uchala tilda ayrim hollardagina ko'plik ma'nosining har xil usul yordamida ifodalanishi uchraydi.

⁷ Kayumova M., Aminova L. Turk tili. – Toshkent. 2019.

⁸ Da'wletow A., Da'wletow M., Qudayberganov M. Ha'zirgi qaraqalpaq a'debiy tili. – No'kis: Bilim, 2010.